

CEDEFOP

European Centre for the Development
of Vocational Training

Políticas y herramientas europeas para abordar el abandono escolar prematuro

Irene Psifidou ([0000-0002-5728-7730](tel:0000-0002-5728-7730)),
Experta, Cedefop

Gran Canaria, 9.9.2025

Quiénes somos

- Somos una de las primeras agencias «descentralizadas» de la UE.
- Nos especializamos en FP, las políticas de competencias y cualificaciones.
- Fundada en 1975 en Berlín por iniciativa del Comité Económico y Social Europeo.
- Traslada a Grecia, Tesalónica en 1995

El Cedefop en el entorno institucional

DG Empleo = socio DG de Cedefop

Agencias hermanas de Cedefop

¿Qué hace el Cedefop?

Colaborando con la Comisión, los Estados miembros y los interlocutores sociales

Ayudamos a diseñar, promover y llevar a cabo políticas de formación profesional, competencias y cualificaciones mediante:

- el análisis y la investigación de las necesidades cambiantes de competencias de los mercados laborales
- las políticas de formación profesional y su evolución en los Estados miembros
- el suministro de datos para la elaboración de políticas
- la ayuda a los países para que aprendan unos de otros

El trabajo del Cedefop sobre inclusión

Nuestra misión

Hacer que los sistemas de FP y los mercados laborales sean inclusivos

En 2024, el 9,3 % de los jóvenes entre 18 y 24 años de la UE había completado como máximo la ESO o la FP básica y no tituló en bachillerato ni FP de grado medio (abandono escolar prematuro).

Low reliability: Croatia and Luxembourg.

Source: Eurostat (online data code: edat_lfse_14)

eurostat

La proporción global de personas que abandonan prematuramente la educación se redujo significativamente

Early leavers from education and training, 2014 and 2024

(% of population aged 18-24)

➤ 16 países de la UE ya han alcanzado el objetivo a nivel de la UE de reducir el abandono escolar prematuro por debajo del 9%.

➤ La nueva meta Europea para 2030 es reducir la tasa de abandono temprano a 7%

Note: break in time series.

(1) Low reliability.

(2) 2024: Low reliability.

Source: Eurostat (online data code: edat_ifse_14)

España sigue el patrón europeo disminuyendo las tasas de abandono

Evolución del porcentaje de abandono temprano por año y sexo.

España
De 26.3% en 2011 a 13% en 2024

Fuente: Eurostat 2025

Fuente: Ministerio de Educación y Formación Profesional (2021).

Tasas de abandono por comunidad autónoma

(Fuente: Quintana-Murci, E., Salva-Mut, F. et al. 2025 basándose en datos de Ministerio de educación y FP, 2022)

- (1) Mayor tasa de abandono: Islas Canarias, Madrid y Asturias
- (2) menor tasa de abandono: País Vasco, Galicia, Navarra y Extremadura
- (3) en una situación intermedia: Aragón, Andalucía, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Islas Baleares, La Rioja

Mayores tasas de abandono en FP básica y de grado medio

(Fuente: Quintana-Murci, E., Salva-Mut, F. et al. 2025 basándose en datos de Ministerio de educación y FP, 2022)

Los desafíos persisten

- Las tasas varían mucho entre y dentro de los países
 - Ejemplo de España y disparidades regionales
- Las personas de origen migrante, los hombres y los que viven en zonas rurales siguen en mayor riesgo
- **Hoy en día, 1 de cada 10 jóvenes en Europa sigue sin obtener el título de enseñanza secundaria superior (9,5 % en 2024) - (en España se corresponde con Bachillerato, FPGM)**

¿Que implica el abandono escolar prematuro?

- **Desempleo:** el **52,7 %** de los que abandonaron prematuramente la escuela **no tenían empleo en 2024.**
- Atrapados en **empleos precarios**, trabajando a tiempo parcial o temporalmente
- **Un descenso significativo de las competencias básicas (PISA 2022)**
- **Baja participación en educación y formación** continua (Estadísticas sobre el aprendizaje de adultos, 2024).
- Las personas con un nivel educativo más bajo son más propensas a **convertirse en Ninis.**

Cedefop - definición del abandono prematuro de FP

Acrónimo inglés - ELVET

- a) Se refiere a personas de 18 a 24 años;
- b) el nivel más alto de educación o formación que hayan completado sea el nivel CINE 0, 1 o 2 de la CINE 2011 (CINE 1997: abreviatura de 0, 1, 2 o 3C);
- c) haber iniciado una formación profesional de grado medio, pero no haber titulado;
- (d) no han recibido ninguna educación o capacitación (es decir, ni formal ni no formal) en las 4 semanas anteriores a la encuesta (actualmente no participan en educación y capacitación).

[Clasificación Internacional Normalizada de la Educación \(CINE\)](#)

Frenando la marea

Abordando el abandono prematuro de FP en tiempos de crisis

- Examinar si los países europeos en función de definiciones nacionales pueden **medir el abandono prematuro de la FP**
- Si tienen **mecanismos de detención temprana** para prevenir el abandono prematuro de la FP
- Si se estudian los **factores principales** que conducen al abandono prematuro de la FP

<https://doi.org/10.2801/757603>

Escasas definiciones nacionales

- Sólo en dos países (Hungría y Letonia) existe una definición del abandono prematuro de la FP
- En los demás países se utilizan otros indicadores o definiciones
- En **16 países** (incluidas las tres regiones de Bélgica) se recopilan datos periódicamente sobre el abandono prematuro de la FP

En España:

- *-Estadística del Seguimiento educativo y del rendimiento académico del alumnado que accede a FP*
- *Nuevo estudio de Universitat de les Illes Balears y CaixaBank Dualiza*

■ Si ■ No ■ Sin información o sin respuesta

Encuesta Cedefop / ReferNet forthcoming 2023

Seguimiento del abandono prematuro

Sistema centralizado de recogida de información nominal sobre abandono prematuro de FP

- ✓ Existe en la mitad de los países

Servicios locales que se ponen en contacto con los que han abandonado sus estudios para remitirlos a las medidas pertinentes

- ✓ A nivel **nacional y regional** existe casi en la mitad de los países
- ✓ A nivel **nacional sólo** en 1 país (LV)
- ✓ A nivel **regional sólo** en BE-DE, BE-FR y 4 países más

Disponibilidad de servicios para la identificación de estudiantes en riesgo (número de países)

Encuesta Cedefop / ReferNet forthcoming 2023

17 países analizan los factores del abandono de la FP (número de respuestas)

Condiciones de trabajo insatisfactorias durante el aprendizaje en el trabajo

En España, en la Encuesta de Transición educativa-formativa del INE se recogen causas de abandono de los estudios

Encuesta Cedefop

Factores más frecuentes de abandono

1. Bajo rendimiento y asistencia escolar en general
 2. Cuestiones de salud y bienestar
 3. Falta de compromiso y apoyo familiar
 4. Insuficiente orientación para apoyar la elección de alumnos de FP
-

Factores menos frecuentes de abandono

1. Razones sistémicas/estructurales (escasa permeabilidad; diferenciación temprana y selección de vías)
2. Falta de puestos de aprendizaje u otro tipo de formación en la empresa
3. Escasos resultados en empleo para los titulados de FP, empleos mal remunerados
4. Condiciones de trabajo insatisfactorias durante su aprendizaje basado en el trabajo
5. Métodos de enseñanza inadecuados/no atractivos

La labor de Cedefop

- 📎 Investigamos la función de la FP frente al AEP para apoyar la formulación de políticas basadas en la evidencia
- 📎 Apoyamos a los grupos de trabajo temáticos de alto nivel de la UE
- 📎 Promovemos cooperación y aprendizaje mutuo
- 📎 Desarrollamos herramientas interactivas para apoyar a los responsables políticos y profesionales de la FP

Fortalecer la FP

La imagen general de la FP es positiva, pero no tanto como la de la educación general

La FP sigue siendo una vía clave para que los jóvenes estudien y se gradúen en el segundo ciclo de secundaria en la UE

La mitad de los titulados de secundaria superior obtienen un título de FP (48%)

La FP no es un callejón sin salida en potencia

Las perspectivas de empleo de los jóvenes recién titulados en FP son y siguen siendo favorables

Buenas perspectivas de empleo a largo plazo

Intervenir de manera sistemática y multidisciplinar asegurando la cooperación entre varios actores

- Enfocarse en las medidas de prevención e intervención temprana
- Desarrollar políticas enfocadas en las necesidades de los distintos perfiles en riesgo
- Seguir y evaluar las medidas estratégicas aplicadas
- Fortalecer la orientación como un elemento integral del sistema educativo

Empoderar a los directores de centros educativos, al profesorado y al resto del personal docente y formadores de FP, para trabajar eficazmente con el alumnado en riesgo de abandono prematuro tanto en el contexto escolar como en las empresas

The screenshot shows the landing page for the European Vocational Teacher Survey (EVTS). The header includes the EVTS logo and navigation links: HOME, ABOUT THIS SURVEY, DATA PROTECTION, FAQs, CONTACT, and LANGUAGES. The main content area features a welcome message: "Welcome, VET Teachers to the European Vocational Teacher Survey!" followed by a yellow button that says "Click here to login and complete the survey". Below this, there is a paragraph explaining the importance of participation and a section titled "Why Participate?" with a "Read more..." link. The page is decorated with circular images of students and teachers in various educational settings.

Perfeccionar la recogida de datos y los sistemas de seguimiento que permitan:

- Seguir la trayectoria de los estudiantes: ¿en qué nivel de educación y en qué tipo (bachillerato o FP de grado medio) abandonan?
- La recogida sistemática de información cuantitativa y cualitativa sobre el alumnado a escala nacional, regional y local
- Los factores que afectan al abandono prematuro de la FP

Interesting. It says right here that according to the Institute of Incomplete Research, six out of ten people

Herramientas del Cedefop para promover la inclusión

Kit de herramientas de FP para abordar el abandono escolar prematuro

www.cedefop.europa.eu/TEL-toolkit

Kit de herramientas de FP para empoderar a los Ninis

www.cedefop.europa.eu/en/tools/neets

CEDEFOP

European Centre
for the Development
of Vocational Training

¿Por qué son innovadoras estas herramientas?

1er recurso en línea de este tipo

Basado en la evidencia respaldado por investigación comparativa y trabajo analítico

Altamente interactivo usando las herramientas en línea, obtienes resultados instantáneos

Gran cantidad de recursos

Buenas prácticas - Enfoques de intervención - Factores de protección - Herramientas - Datos y estadísticas - Publicaciones

Intervenciones exitosas

 Prevención

 Intervención

 Compensación

Identificar y prevenir

Risk of early leaving

Learners at risk of early leaving

Early leavers

Learners escaping the system

Learners confronting the system

Learners disengaging due to difficulties adapting after transition

Learners disengaging because they cannot find a placement

Young people who left education and training because of caring, parenting or working obligations

Young people who left education and training and combine multiple disadvantage, possibly facing health and psycho-social issues

Young people not in employment, education or training (NEETs)

Intervenir

Building motivation to learn

Show related protective factors ▾

Community involvement

Show related protective factors ▾

Comprehensive support to tackle complex needs

Show related protective factors ▾

Counselling to address barriers to learning

Show related protective factors ▾

Developing employability skills

Show related protective factors ▾

Digital inclusion and well-being

Show related protective factors ▾

Flexible education and training systems

Show related protective factors ▾

Guidance: supporting youth to manage their careers

Show related protective factors ▾

Identification of learners at risk of early leaving

Improving VET image and attractiveness

Show related protective factors ▾

Inclusive work-based learning environments

Show related protective factors ▾

Monitoring early leavers

One-to-one support through coaching or mentoring

Show related protective factors ▾

Practical application of theoretical courses

Show related protective factors ▾

Professional development for inclusive teaching and training

Show related protective factors ▾

Psychosocial support

Show related protective factors ▾

Second chance measures

Show related protective factors ▾

Tailored learning pathways

Show related protective factors ▾

Validation of non-formal and informal learning

Work-based learning and simulations

Show related protective factors ▾

Evaluación y seguimiento

Check our tools:

Evaluation plan for policy makers

Evaluation plan for learning providers

Reflection tool for policy makers

Reflection tool for VET providers

Reflection and
evaluation tools

VET toolkit for tackling early leaving

Source of support to policy makers and education and training providers

🇬🇧 BREXIT DISCLAIMER

Introduction

Identify

Intervene

Evaluate

Resources

Ambassadors

Advanced search

About the toolkit

Contact the team

of training?

promote
om

BROWSE BY Type of approach

7
Profiles at risk

10
Protective factors

20
Intervention approaches

BROWSE BY Type of resource

5
Activities
how to use the toolkit

52
Tools

9
Quick wins

65
Good practices

34
Statistics and data

167
Publications

WAYS TO Take part

Reflection and evaluation tools

Submit your good practices and tools

Become an ambassador on tackling early leaving from VET

De abandonar la escuela a convertirse en Nini, sólo un paso

Young people who left education and training and combine multiple disadvantage, possibly facing health and psycho-social issues

Young people not in employment, education or training (NEETs)

8 millones de jóvenes en Europa son ninis. El tamaño de un Estado miembro de la UE

¿Quiénes son los ninis?

- **Bajo nivel educativo:** Las personas con un nivel educativo más bajo son más propensas a convertirse en Ninis.
- **Desempleo:** Una parte significativa de los Ninis están desempleados, buscan trabajo activamente, pero no lo encuentran.
- **Inactividad económica:** Muchos Ninis también son económicamente inactivos, lo que significa que no buscan trabajo y es posible que no estén disponibles para trabajar.
- **Factores contextuales:** Los jóvenes de origen migrante, de origen gitano o con discapacidades corren un mayor riesgo de convertirse en Ninis.
- **Responsabilidades familiares:** Las mujeres jóvenes con responsabilidades familiares también están representadas en mayor proporción entre los Ninis.

Avances hacia el objetivo de la UE

- Objetivo estratégico de la UE: tasa de ninis del **9 % para 2030**
- **Nueve (9)** Estados miembros ya han cumplido este objetivo
- **Cinco (5)** están cerca de alcanzar el objetivo: actualmente por debajo del 10 %
- **Ocho (8)** están lejos de alcanzarlo: actualmente por encima del 12 %.

Ninis (de edad 15-29) 2024 (%)

Source: Eurostat, LFS, 2024

Brecha de género en las tasas de ninis

El 12,1 % de los ninis son mujeres

Source: Eurostat, LFS, 2024

→ **Notables disparidades de género dentro de los Estados miembros**

→ **Imagen invertida en cinco (5) Estados miembros**

Desigualdades regionales: Los niños en zonas remotas corren un mayor riesgo

10%

Ciudades

11.4%

Ciudades pequeñas

12.3%

Zonas rurales

- **Disparidades significativas entre las zonas rurales y urbanas**
- **En algunos Estados miembros esta diferencia supera los 10 puntos porcentuales**
- **Las zonas rurales suelen enfrentarse a desventajas estructurales**

Herramientas del Cedefop para promover la inclusión

Kit de herramientas de FP para abordar el abandono escolar prematuro

www.cedefop.europa.eu/TEL-toolkit

Kit de herramientas de FP para empoderar a los Ninis

www.cedefop.europa.eu/en/tools/neets

CEDEFOP

European Centre
for the Development
of Vocational Training

VET toolkit for empowering NEETs

Source of support to young people not in employment, education or training

Young people not in employment, education or training (NEETs)

Distance from participation in employment, education and training

SEEKING WORK AND/OR EDUCATION OR TRAINING

NOT SEEKING WORK AND/OR EDUCATION OR TRAINING

Re-entrants

NEETs in recent search

NEETs in long-term search

Unavailable due to family responsibilities

Unavailable due to illness or disability

Discouraged and disengaged young people

VET toolkit for empowering NEETs

Source of support to young people not in employment, education or training

Introduction

Identify

Intervene

Evaluate

Resources

Advanced search

About the toolkit

Contact us

BLOG HIGHLIGHTS

27 APR 2021

What is the VET Toolkit for empowering NEETs?

This Europe-wide toolkit is inspired by successful VET practices and aims at helping policy makers, practitioners, and providers of support to young people not in employment, education, or training (NEETs) to design policies and implement practices that will better address the needs of NEETs, helping them to reintegrate into education or training and the labour market.

VIEW ALL

BROWSE BY

Type of resource

4 Tools

95 Publications

5 Statistics and data

30 Good practices

WAYS TO

Take part

Evaluation plan for policy makers

Evaluation plan for learning providers

Become an ambassador tackling early leaving from VET

VET toolkit for empowering NEETs

Source of support to young people not in employment, education or training

Introduction

Identify

Intervene

Evaluate

Resources

Advanced search

About the toolkit

Contact us

Intervene

Easing transitions into work

Show related risk factors

Flexible and permeable education and training systems

Show related risk factors

Helping female NEETs (re)integrate into education, employment or training

Improving the appeal of VET

Show related risk factors

Lifelong guidance: supporting NEETs to manage their careers

Show related risk factors

Offering mentorship programmes to NEETs

Show related risk factors

Outreach

Show related risk factors

Skills development

Show related risk factors

Validation of non-formal and informal learning

Show related risk factors

Feedback

VET toolkit for empowering NEETs

Source of support to young people not in employment, education or training

Introduction

Identify

Intervene

Evaluate

Resources

Advanced search

About the toolkit

Contact us

Evaluate

1

Decide what to monitor and evaluate

2

Choose relevant indicators

3

Assess whether a programme or policy makes a difference

4

Decide if a programme or policy is good enough

Check our tools:

Evaluation plan for policy makers

Evaluation plan for learning providers

Comunidad de embajadores/as del Cedefop

Responsables políticos, profesores, tutores, expertos y otras partes interesadas que participan en **la lucha contra el abandono prematuro de FP** a nivel nacional, regional o local en Europa

Escuchamos las opiniones de los profesores

[Youtube link for 25 September](#)

[Youtube link for 26 September](#)

The banner features a blue background with a stylized profile of a human head in white and yellow on the right side. Inside the head, there are white horizontal lines representing a staircase or steps, symbolizing learning and progress. The text is arranged in a clean, modern font.

 | **CEDEFOP** | European Centre for the Development of Vocational Training

SHAPING LEARNING AND SKILLS FOR EUROPE

Fourth Policy learning forum

Launching the European Vocational Teacher Survey (EVTS)

25-26 September 2025
Hybrid event

#VETTeachersTrainers
#VETtoolkit

Queremos escuchar a su opinión

Welcome, VET Teachers to the European Vocational Teacher Survey!

[Click here to login and complete the survey](#)

Your participation in the European Vocational Teacher Survey (EVTS) is critical to improving vocational education and training across Europe. This section provides all the information you need to contribute effectively and understand the impact of your involvement.

Why Participate?

As a VET teacher, your insights are invaluable. Your responses, along with those of thousands of VET teachers across the EU, will provide valuable evidence to improve policies aimed at enhancing the effectiveness of continuing professional development (CPD) of teachers in initial VET schools within EU Members States. The survey results will inform strategies aimed at enhancing professional development opportunities, improving teaching practices, and supporting your growth as an educator.

> **Influence policy:** Your responses will contribute to the development of national and European policies that support the continuing professional development of VET teachers. [Read more...](#)

VET4YOUTH TEAM

PROMOTING INCLUSIVE EXCELLENCE FOR YOUNG PEOPLE

Thank you

www.cedefop.europa.eu

Follow us on social media

@RenaPsifidou

ORCID: 0000-0002-5728-7730

Cedefop theme: VET for youth – Teachers and trainers

Cedefop's VET toolkit for tackling early leaving

Cedefop's VET toolkit for empowering NEETs

© Cedefop, 2025

DOI: 10.5281/zenodo.18506824

CEDEFOP

European Centre
for the Development
of Vocational Training